

UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

(<http://www.uco.es>)

(<https://www.uco.es/servicios/actualidad/>)

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA

INICIO ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/)) VIDA ACADÉMICA ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/VIDA-ACADEMICA/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/VIDA-ACADEMICA/)) CIENCIA ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/CIENCIA/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/CIENCIA/))
 INSTITUCIONAL ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/INSTITUCIONAL/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/INSTITUCIONAL/)) INTERNACIONAL ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/INTERNACIONAL/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/INTERNACIONAL/))
 BECAS Y EMPLEO ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/BECAS-Y-EMPLEO/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/BECAS-Y-EMPLEO/)) EMPRENDIMIENTO ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/EMPRENDIMIENTO/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/EMPRENDIMIENTO/))
 CULTURA ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/CULTURA/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/CULTURA/)) VIDA UNIVERSITARIA ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/SOCIEDAD/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/SOCIEDAD/))
 DEPORTES ([SERVICIOS/ACTUALIDAD/DEPORTES/](/SERVICIOS/ACTUALIDAD/DEPORTES/))

Inicio ([servicios/actualidad/](/servicios/actualidad/)) › [noticiasactualidaddia](/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia) ([servicios/actualidad/noticiasactualidaddia](/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia)) › La Universidad de Córdoba dirige el proyecto arqueológico de restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros

Miércoles, 18 Noviembre 2020 15:21

La Universidad de Córdoba dirige el proyecto arqueológico de restauración de la Torre-Alminar de San Juan de los Caballeros Destacado

Escrito por G.C.- M.J.P.

tamaño de la fuente | Imprimir (</servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139422-la-universidad-de-cordoba-dirige-el-proyecto-arqueologico-de-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros?tmpl=component&print=1>) | Email (</servicios/actualidad/component/mailto/?tmpl=component&template=uco&link=27a05149fd229bcb93ac1c7cf58b3021879c378>)

([servicios/actualidad/media/k2/items/cache/3b82b2d9a2bb8750fd9479a716196e0c_XL.jpg](/servicios/actualidad/media/k2/items/cache/3b82b2d9a2bb8750fd9479a716196e0c_XL.jpg))

Foto de familia de autoridades asistentes al acto.

G.C.- Ch.M.

Esta mañana se ha firmado el acta de inicio de obra del proyecto de restauración de la segunda fase de la Torre-Alminar de San Juna de los Caballeros. La restauración, promovida por la Asociación Centro Histórico de Córdoba, cuenta la dirección y estudio arqueológico del profesor de la Universidad de Córdoba Rafael Blanco Guzmán, cuya labor científica se desarrolla al amparo de un segundo convenio específico firmado entre la UCO y dicha asociación.

En el acto han estado presentes el alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche; el vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la UCO, Luis Medina Canalejo; el profesor de Historia de Arte de la UCO, Rafael Banco Guzmán; el vicario general de la Diócesis de Córdoba, Antonio Prieto Lucena; y la hermana superiora de la Congregación Esclavas del Sagrado Corazón.

En esta segunda fase se acometerá la rehabilitación del interior de la torre. En concreto, se acometerá la limpieza, saneamiento y consolidación de sus paramentos interiores, así como del machón central circular en el que se apoya su escalera de caracol original, a la que se le restituirán los peldaños perdidos para asegurar la accesibilidad.

Asimismo, se llevará a cabo el estudio histórico-artístico y arqueológico del espacio interior, correlacionándolo con los datos obtenidos en el exterior durante la

primera fase de restauración llevada a cabo en 2018. Por último, se devolverá a la sociedad todo el esfuerzo y conocimiento científico que estas actuaciones permitan aflorar a través de la elaboración de una aplicación móvil y un audiovisual divulgativo con reconstrucciones tridimensionales que permitan acceder a la evolución arquitectónica del monumento.

Este proyecto se lleva a cabo a través de la iniciativa de la Asociación Centro Histórico Córdoba, en colaboración con la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón, como titular de la Torre-Alminar, y la Diócesis de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Visto **2746** veces

Post

Me gusta 5

Publicado en Actualidad Universitaria (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia)
Etiquetado como #arqueología (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/tag/arqueología) #restauración (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/tag/restauración) #centro histórico (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/tag/centro%20histórico)

ARTÍCULOS RELACIONADOS (POR ETIQUETA)

- La cuarta campaña de excavaciones en el anfiteatro de Ategua saca a la luz un complejo religioso de etapa republicana (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/157620-la-cuarta-campana-de-excavaciones-en-el-anfiteatro-de-ategua-saca-a-la-luz-un-complejo-religioso-de-etapa-republicana)
- La Universidad de Córdoba, la Pablo de Olavide y la Gerencia de Urbanismo se comprometen a la recuperación y puesta en valor de los yacimientos arqueológicos de Cercadilla y el anfiteatro romano (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/157056-la-universidad-de-cordoba-la-pablo-de-olavide-y-la-gerencia-de-urbanismo-se-comprometen-a-la-recuperacion-y-puesta-en-valor-de-los-yacimientos-arqueologicos-de-cercadillas-y-el-anfiteatro-romano)
- Desiderio Vaquerizo preambula las I Jornadas de Cultura Funeraria en Andalucía IN MEMORIAM con una conferencia sobre los gladiadores en la Córdoba romana (/servicios/actualidad/vida-academica/item/156521-desiderio-vaquerizo-preambula-las-i-jornadas-de-cultura-funeraria-en-andalucia-in-memori-am-con-una-conferencia-sobre-los-gladiadores-en-la-cordoba-romana)
- La UCO identifica 20km de nuevos tramos de la vía romana Córdoba-Mérida en el norte de la provincia (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/156251-la-uco-identifica-20km-de-nuevos-tramos-de-la-via-romana-cordoba-merida-en-el-norte-de-la-provincia)
- El ciclo completo del agua y un cenotafio monumental, resultados de las últimas campañas en Mellaria (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/156237-el-ciclo-completo-del-agua-y-un-cenotafio-monumental-resultados-de-las-ultimas-campanas-en-mellaria)

Más en esta categoría: « Cuatro graduados de la UCO consiguen el Premio Nacional de Fin de Carrera (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139368-cuatro-graduados-de-la-uco-consiguen-el-premio-nacional-de-fin-de-carrera) Experimentos caseros y ciencia desde los balcones: los retos de la Noche de los Investigadores en Córdoba » (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139455-experimentos-caseros-y-ciencia-desde-los-balcones-los-retos-de-la-noche-de-los-investigadores-en-cordoba)

[volver arriba \(/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139422-la-universidad-de-cordoba-dirige-el-proyecto-arqueologico-de-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros#startOfPageId139422\)](/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139422-la-universidad-de-cordoba-dirige-el-proyecto-arqueologico-de-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros#startOfPageId139422)

SERVICIOS Y RECURSOS COMUNES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/.../SERVICIOS_RECURSOS.HTML)

« (/servicios/actualidad/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=12&year=2024&Itemid=449)

Lun	Mar
6	7 (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139422-la-universidad-de-cordoba-dirige-el-proyecto-arqueologico-de-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros#startOfPageId139422)
13 (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/date/2025/1/13)	14 (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139422-la-universidad-de-cordoba-dirige-el-proyecto-arqueologico-de-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros#startOfPageId139422)
CONVOCATORIAS ABIERTAS 20 (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/itemlist/date/2025/1/20)	21 (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139422-la-universidad-de-cordoba-dirige-el-proyecto-arqueologico-de-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros#startOfPageId139422)
» Convocatoria de "Ayudas para la defensa de Tesis Doctorales", de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/654-convocatoria-de-ayudas-para-la-defensa-de-tesis-doctorales-de-la-asociacion-universitaria-iberoamericana-de-postgrado-auip-con-el-apoyo-economico-e-institucional-de-la-consejeria-de-universidad-investigacion-e-innovacion-de-la-junta-de-andalucia-y-del-consejo-andaluz-de-universidades)	28 (/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/139422-la-universidad-de-cordoba-dirige-el-proyecto-arqueologico-de-restauracion-de-la-torre-alminar-de-san-juan-de-los-caballeros#startOfPageId139422)

Más información de la convocatoria en <https://auiop.org/es/ayudas-tesis-doctorales> (<https://auiop.org/es/ayudas-tesis-doctorales>) BASES DE LA CONVOCATORIA (https://auiop.org/images/stories/DATOS/PDF/2025/Ayudas_Tesis/ConvocatoriaAyudasLecturaTesisDoctorales2025.pdf) Esta...

» Leer más... (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/864-convocatoria-de-ayudas-para-la-defensa-de-tesis-doctorales-de-la-asociacion-universitaria-iberoamericana-de-postgrado-auiip-con-el-apoyo-economico-e-institucional-de-la-consejeria-de-universidad-investigacion-e-innovacion-de-la-junta-de-andalucia-y-del-consejo-andaluz-de-universidades)

» **Abierto plazo de inscripción - Curso Online: Iniciación al Emprendimiento (13/03 - 04/04/25)** (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/860-13-03-03-04-fundecor-curso-online-iniciacion-al-emprendimiento)

Más información del curso en ...

» Leer más... (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/860-13-03-03-04-fundecor-curso-online-iniciacion-al-emprendimiento)

» **Abierto el plazo de inscripción - Taller: «Generación de negocios cordobeses». Temática: Emprendimiento juvenil (04/03/25)** (/servicios/actualidad/convocatorias-abiertas/861-abierto-el-plazo-de-inscripcion-taller-generacion-de-negocios-cordobeses-tematica-emprendimiento-juvenil-03-25)

Más información en

INFORMACIÓN EN LÍNEA

[BOLETÍN DE NOVEDADES \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/BOLETINES\)](#)

[CONGRESOS \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/CONGRESOS\)](#)

[LA UCO EN LOS MEDIOS \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/KIOSKO-DIGITAL\)](#)

[IMAGEN CORPORATIVA \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/UCO-IMAGEN-CORPORATIVA\)](#)

[ENLACES \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/ENLACES\)](#)

[SUSCRÍBETE A NOVEDADES \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/SUSCRIPCIONES\)](#)

[HEMEROTECA \(HTTPS://WWW.UCO.ES/SERVICIOS/COMUNICACION/\)](https://www.uco.es/servicios/comunicacion/)

[GALERÍA DE IMÁGENES \(HTTPS://PHOTOS.GOOGLE.COM/U/1/ALBUMS\)](https://photos.google.com/u/1/albums)

DE INTERÉS

[CARTA DE SERVICIOS \(HTTPS://WWW.UCO.ES/SERVICIOS/ACTUALIDAD/IMAGES/DOCUMENTOS/CARTA_DE_SERVICIOS_GB_2023_NUEVO.PDF\)](https://www.uco.es/servicios/actualidad/images/documentos/carta_de_servicios_gb_2023_nuevo.pdf)

[QUIENES SOMOS \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/QUIENES-SOMOS\)](#)

[BUZÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/BUZON-DE-QUEJAS-SUGERENCIAS-Y-FELICITACIONES\)](#)

[CONSULTAS SOBRE ACCESIBILIDAD \(/SERVICIOS/ACTUALIDAD/CONSULTAS-Y-SUGERENCIAS-SOBRE-ACCESIBILIDAD\)](#)

[\(/servicios/actualidad/./././ucomapa.html\)](/servicios/actualidad/./././ucomapa.html)

[Accesibilidad \(/servicios/actualidad/accesibilidad\)](/servicios/actualidad/accesibilidad) · [Contacto \(/servicios/actualidad/comunicacion-contacto\)](/servicios/actualidad/comunicacion-contacto) · [Mapa web \(/servicios/actualidad/mapa-web\)](/servicios/actualidad/mapa-web)

[\(http://www.uco.es/\)](http://www.uco.es/)

[de- format=feed\)](http://www.uco.es/actualidad/feed)
cordoba) [\(https://www.uco.es/\)](https://www.uco.es/)
lang=es)